

பாண்டியன் கோவில் கலைகள் தமிழ் ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் ஆய்விதழ்

Pandian Tamil Journal of Temple Studies

A Peer-Reviewed Journal

Volume 5, Issue 1, November 2024

E-ISSN: 2583-0880

Deities in Folk Worship

V. Merina Maju, Reg No. - 241131501027, Ph.D Researcher of Tamil, S. T. Hindu College, Nagercoil, Manonmaniam Sundaranar University, Tirunelveli, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-1127-6785>

Dr. A. Ponnammal, Associate Professor of Tamil, S. T. Hindu College, Nagercoil, Manonmaniam Sundaranar University, Tirunelveli, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-1127-6785>

DOI: 10.5281/zenodo.14498291

Abstract

The details about the folk deity worship of ancient Tamilakam can be seen from the Sangam Age. The modern day historians call this worship system as Tamil religion that existed before the arrival of the Aryans and so called Dravidian system in Tamilnadu. One of the greatest Tamil scholars Vidyandandan defines the folk deities found in Sangam literature as minor deities. The people of the Sangam Age believed that God resides in rain, water and trees. It is seen in the 199th song of "Purananooru". The Nadukal worship mentioned in Sangam literature is one of the notable forms of folk deity worship in Tamil Nadu. In the Kailai Yaga, Lord Shiva ordered the Devas to create new deities on Mount Kailash. So, the characteristics of the native deities born in the sacrifice are shown ably in the Tamil myths and their appearance is similar to that of a human. There are 186 deities in the Nattar worship of Tamil Nadu. It is also notable that Tamil people express their gratitude to the native deities who removed the sufferings of the people in different ways. It is possible to see that Tamil people believe that the deity Amman can cure diseases such as smallpox and many folk believes like this on certain diseases. Therefore, this research article plans to do a study on the folk deities revered in folk worship.

Keywords: Deity, Folk Worship, Nattar Worship, Tamil Culture.

References

- [1] Lourdes, The. *Nattar Vazhakatriyal Sila Adippadaigal*. First edition 1997. Nattar Vazhakatriyal Maiyyam, Thooya Saveriyar Kalluri, Palayamkottai - 627002.
- [2] Lourdes, The. *Nattar Vazhakatriyal Sila Adippadaigal*. Fifth edition 2016. Nattar Vazhakatriyal Maiyyam, Thooya Saveriyar Kalluri, Palayamkottai - 627002.
- [3] Professor Karuppasamy Nee. Va. Tarapuram Nattupura Deivangal. Kavya Publishing House, Chennai-600024.
- [4] Sakthivel. Su. *Nattupuraiyal Aaivu*. Manickavasagar Pathipagam, Chennai - 108.
- [5] Perumal. A. Ka. *Deivangal Mulaikkum Nilam*. Tamilini Pathipagam, Chennai-14, 2003.

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: NIL.

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

நாட்டார் வழிபாட்டில் தெய்வங்கள்

வா. மெரினா மஜூ, பதிவு எண்: 241131501027, தமிழ் முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், தெ.தி. இந்துக்கல்லூரி, நாகர்கோவில், மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம், திருநெல்வேலி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-1127-6785>

முனைவர் A. பொன்னம்மாள், இணைப் பேராசிரியர், தமிழ்க்கலை ஆய்வகம், தெ. தி. இந்துக் கல்லூரி, நாகர்கோவில், மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம், திருநெல்வேலி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-1127-6785>

DOI: 10.5281/zenodo.14498291

ஆய்வுச்சுருக்கம்

பண்டைய தமிழகத்தின் நாட்டார் தெய்வ வழிபாடு குறித்த செய்திகளை சங்க காலத்தில் இருந்தே தொடர முடிகிறது தமிழகத்திற்கு ஆரியர் வருவதற்கு முன்பே இருந்த இந்த வழிபாட்டு முறையை திராவிட சமயம் என வரலாற்று ஆசிரியர்கள் கூறுகின்றனர் திராவிட சமயம் என்பதை ஒரு வசதிக்காக சொல்லாகவே நாம் கருதலாம். ஈழத்து பேராசிரியர் சு. வித்யானந்தன் சங்க இலக்கியங்களில் காணப்படும் நாட்டார் தெய்வங்களை சிறு தெய்வங்கள் என்று வரையறுக்கிறார். 'சங்க கால மக்கள் மழை, நீர், மரம் ஆகியவற்றில் கடவுள் உறைந்திருப்பதாக நம்பினர்' என்று கருத்து புறநானூற்றில் (199) குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. சங்க இலக்கியங்கள் குறிப்பிடும் நடுகல் வழிபாடு தமிழக நாட்டார் தெய்வ வழிபாட்டில் குறிப்பிடத்தக்க ஒன்று. கயிலை வேள்வி என்னும் வேள்வியில் கயிலை மலையில் சிவன் புதிய தெய்வங்களை படைக்க விரும்பி தேவர்களிடம் ஆணையிட்டார். என்ற கருத்து பல பாடல்களில் விளக்கமாக வருகிறது. எனவே, வேள்வியில் பிறக்கும் நாட்டார் தெய்வங்களின் பண்புகளும் தன்மைகளும் பெருநெறி தன்மையுடன் காட்டப்பட்டாலும் அவற்றின் தோற்ற வருணனை மனித தோற்றத்தைப் போலவே அமைந்துள்ளது. நாட்டார் வழிபாட்டில் 186 தெய்வங்கள் குறித்த செய்திகள் இடம் பெற்றுள்ளன. மக்களுக்கு ஏற்பட்ட துன்பங்களைப் போக்கிய நாட்டார் தெய்வங்களுக்கு மக்கள் தங்களின் நன்றி கடன்களை பல்வேறு விதமாக செலுத்துவது குறிப்பிடத்தக்கது. அம்மை நோய் போன்ற நோய்கள் தெய்வத்தால் நீங்க படுவதை அம்மன் தெய்வத்தால் நீங்க பெறுதலை மக்கள் நம்புதலை அறிய முடிகிறது. இத்தகைய சிறப்பு மிக்க நாட்டார் வழிபாட்டில் தெய்வங்களை இந்த ஆய்வு கட்டுரை குறிப்பிடுகின்றது.

குறிப்புச்சொற்கள்: தெய்வம், நாட்டுப்புற வழிபாடு, நாட்டார் வழிபாடு, தமிழ் கலாச்சாரம்.

முன்னுரை

நாட்டார் வழிபாடுகள் சமூகம் தோறும் தனித்தன்மை வாய்ந்தவை தமிழகமெங்கும்

வாழும் மக்கள் ஒரே பண்பாட்டை சார்ந்தவர்கள் அல்லர். ஒரே மொழி பேசினாலும் அவர்கள் வழிபடும் தன்மை வெவ்வேறாக இருந்தன ஒவ்வொரு சாதியினருக்கும் வெவ்வேறு தெய்வங்கள் குல தெய்வங்களாகவே விளங்கி வருகிறது. 'சமயம்' என்ற சொல் ஒழுங்கமைப்புக்கு உட்படுத்தப்பட்டு நிறுவன மையமாக்கப்பட்ட ஒன்றிற்கே பொருந்தும். அது சில வரையறைகளுக்கு கட்டுப்பட்டு இறுக்கமான அமைப்பாக திகழும். வழிபாடுகள் அத்தகையன அல்ல. வழிபாடுகள் செய்யும் ஒவ்வொரு குழுவும் வெவ்வேறு தனித்தனி நடத்தைகளையும் நம்பிக்கைகளையும் கொண்டிருக்கும். ஒவ்வொரு வழிபாடும் ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தெய்வங்கள் ஆவிகள், பூதங்கள், ஆன்மாக்கள், அதிர்ஷ்டம், விதி போன்ற பண்புகளை கொண்டு அமையும். இவற்றோடு ஒவ்வொரு வழிபாடும் குறிப்பிட்ட சில பொருட்களுக்கு சில இடங்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும். நாட்டார் தெய்வங்களின் தோற்றம் அவை மற்ற தெய்வங்களோடு கொண்டுள்ள தொடர்புகள், போர்கள் பற்றி எல்லாம் பல புராணக் கதைகள் மக்களிடையே வழங்கி வருகின்றன. ஒரு தெய்வம் பலரால் பல சாதிய யாரால் வழிபடலாம். ஊர் தெய்வம் குலதெய்வம் போன்றவை பலரின் வழிபாட்டிற்குரியன. இத்தகைய வழிபாடுகளை நிகழ்த்துவதற்கு அமைப்புக்கள் உள்ளன என்ற கருத்து குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

சிறுதெய்வம், பெருந்தெய்வம்

சிறு தெய்வம் பெருந்தெய்வம் என்ற தொடர்கள் இன்று தமிழ் ஆய்வு உலகில் பெரிதும் வழக்கில் உள்ளன. இவை தவறான வழக்குகள் (misnomers) எனலாம். எனவே சமூகத்தின் மக்கள் வழிபாடும் கடவுளாரை சிறு தெய்வங்கள் எனவும் மேல் தட்டு மக்கள் வழிபடும் தெய்வங்களை பெரும் தெய்வம் எனவும் குறிப்பிடும் வழக்கம் அக்காலத்திலேயே இருந்திருப்பதாக தெரிகிறது சங்ககாலத்தில் முருகன் மலை தெய்வமாகத்தான் இருந்தான் அதற்கு முன்னர் இனக்குழு தெய்வமாக இருந்தான் காலப்போக்கில் சுப்பிரமணியன் ஆனான் பின்னர் குலதெய்வங்கள் சமஸ்கிருதமாக்கப்பட்டன. ஆளும் வர்க்கம் கோயிலின் மேலாதிக்க சக்திகளுக்கு அடங்கிப் போனார்கள். மேலும், சமஸ்கிருதம் புனித மொழியாக்கப்பட்டது. அடித்தள உழைக்கும் மக்கள் புரோகிதர்களாக ஆக முடியாத நிலை இருந்தது. மேல் ஆதிக்க சாதிகள் அடித்தள மக்களை கோயிலுக்குள் நுழைய விடாது தடுத்தனர். ஆதலால் அவர்கள் தத்தமக்குரிய இல்லுறை தெய்வங்களையும் மூதாதையர்களையும், தம் வீட்டில் இறந்த கன்னியரையும் பிள்ளை பெற இயலாது இறந்த பெண்களையும் வழிபட்டு வந்தனர். ஆளும் அதிகார வர்க்க ஆதரவால் பெருங்கோயில்களை கட்டி ஆயிரக்கணக்கான வேலி நிலங்களை கொண்ட கோயில்கள் புரோகித சமஸ்கிருத மயமாக்கப்பட்டன இந்த நிலையில் பல்வேறு நாட்டார் தெய்வங்கள் பெரும் தெய்வங்களோடு பல்வேறு முறையில் இணைக்கப்பட்டன இன்னும் இணைக்கப்பட்டு வருகின்றன. மேலும் சைவ வைணவ சமயங்களில் இடம்பெறும்

தெய்வங்களை பெருந்தெய்வம் என்றும் ஏனைய தெய்வங்களை சிறு தெய்வங்கள் என்று அழைப்பதும் தற்செயலாக தோன்றிய ஒன்றல்ல. சிவன், திருமால், முருகன் போன்ற தெய்வங்கள் உயர்வானவை என்று பொருளையே பெருந்தவம் என்று சொல் குறித்து நிற்கின்றது. இத்தெய்வங்களை அடுத்துள்ள தெய்வங்களும் கூட பரிவார தெய்வங்கள் என அழைக்கப்பட சமூகத்தின் அடித்தள மக்கள் வணங்கும் மாடன், காடன், மாரி, பிடாரி போன்ற தெய்வங்கள் பெருந்தெய்வ கோயில்கள் என்று அழைக்கப்படும். கோயில்கள் ஆகம சிற்ப கலையின் அடிப்படையில் கட்டப்பட்டவை. பிராமண பூசாரிகளை கொண்டவை உயிர் பலிகள் இடம் பெறுவதில்லை. தெய்வம் மனிதர் மீது இறங்கி வருவதில்லை.

கொலையில் தோன்றிய நாட்டார் தெய்வங்கள்

நாட்டார் வழிபடும் பல தெய்வங்கள் கொலையில் உதித்தவை மாடன் முதலிய தெய்வங்கள் போரிலோ கலகத்திலோ அல்லது சதிக்குள்ளாகியோ உயிர் விட்டவர்களே. மாடன் கதைகள் கொல்லப்பட்ட வீரர்களின் கதைகளே. களவாடவோ, கலப்பு சாதி மணம் காரணமாகவோ புதையல் எடுக்கும் போதோ வேறு சமுதாய காரணமாகவோ கொலை நடக்கலாம். இக்கதைகளில் எல்லாம் கொலை செய்யப்பட்டவன் பேயாகி கொலை செய்தவனை மட்டுமல்லாமல் அவனுடைய உறவினர்களை எல்லாம் கொன்று விடுவான். பழி வாங்குதல் இரண்டு, மூன்று பிறவிகளில் கூட தொடரலாம். காத்தவராயன், மதுரை வீரன், சின்ன நாடான் என்ற குமாரசாமி, கௌதல மாடன் போன்றோர் சாதிமுறை சட்டங்களை எதிர்த்ததால் கொல்லப்பட்டனர். முத்துப்பட்டன் தாழ்த்தப்பட்ட சக்கிலியர் பெண்ணை மணந்து கொண்டாலும் ஆநிரை மீட்க சென்று கொல்லப்பட்டவன் கௌதல மாடன் தாழ்த்தப்பட்ட ஜாதி பெண்ணை கற்பழிக்க முயல் பட்டாணி என்பவனால் கொல்லப்பட்டவன். கொலையில் உதித்த தெய்வங்களை வெட்டுப்பட்ட வாதைகள், பேய் படைகள், மாடன்கள் என்பது நெல்லை மாவட்ட வழக்கு. இவற்றை 'துடியான தெய்வங்கள்' என்றும் குறிப்பிடுவர். மாடன் போன்ற தெய்வங்கள் சில குடும்பங்களுக்கு குலதெய்வமாக இருக்கும். ஒன்று தேவமாக கருதப்படுகிற அம்மனிதனது வழி வந்தவர்களுக்கு அவன் குலதெய்வமாக இருக்கலாம் அல்லது அவனை கொன்றோர்க்கு குலதெய்வமாக இருக்கலாம். இவை யாவும் பயத்தினால் வணங்கப்படும் தெய்வங்களே. முத்தாரம்மன், மாரியம்மன், காளியம்மன், பத்திரகாளி அம்மன், உச்சினிமா காளியம்மன், பூலங்கொண்டாளம்மன், இசக்கியம்மன் போன்றவை அம்மன்கள் என்ற வகையில் அடங்கும். இந்த அம்மன்களுள் சில கைலாயத்தில் பிறந்தவை. வேள்வி தீயில் பார்வதியின் வியர்வைத் துளிவழி தோன்றியவள் முத்தாரம்மன். காளியம்மனும் பத்திரகாளி அம்மனும் சிவனின் வலக்கண்ணில் இருந்து பிறக்கின்றனர். உச்சினிமாகாளி விஷ்ணுவால் கொல்லப்படும். இரணிய கசிபுவின் குருதியில் பிறக்கின்றாள் இவர்களும் நாட்டாரால் வழிபடப்படுகின்றனர். வேறு சில அம்மன்களை குறித்து எல்மோரும் (Elmore 1893) ஒப்பெர்ட்

டும் (Oppert 1986) ஏ. கே ராமானுஜமும் (A.K. Ramanujam) எழுதியுள்ளனர். இந்த அம்மன்கள் பழி வாங்கும் அம்மன்களாக உள்ளன. கிராம தேவதைகளை பெரும் தெய்வ இந்து சமய வழிபாட்டுக்குள் அடங்கும் நோக்கோடு அவற்றை காளியின் அவதாரம் அல்லது சிவனின் உறவினர் என்றும் இணைக்கின்றனர். மாரியம்மன் சிவன் பார்வதியோடு இணைத்து பெரும் கதைகள் உள்ளன. மாரியம்மன் முந்திய பிறவியில் ஒரு பிராமண பெண்ணாக பிறந்து தாழ்த்தப்பட்ட சாதியை சார்ந்த ஒருவரால் ஏமாற்றி திருமணம் செய்து கொல்லப்பட்டு பின்னர் அவளால் பழிவாங்கப்பட்டதாக பல கதைகள் காணப்படுகின்றன. எருமையை பலியிடுவது அம்மன் மகிஷாசுரனை கொல்லுவதாக கருதப்படுகிறது மேலும் சிவன் விஷ்ணு போன்ற கடவுளரின் வாழ்க்கை துணைகளாக அடையும் தெய்வங்களை நல்லவை செய்யும் தாயார் என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது.

நாட்டார் தெய்வங்களின் வழிபாட்டிடங்கள்

நாட்டார் தெய்வங்களுக்கு வழிபாட்டிடங்கள் அமைக்கப்படுவதற்கு பல காரணங்கள் உள்ளன. சிறு தெய்வ கோவில்கள் தனி ஒரு குடும்பத்தினராலோ சில குடும்பங்கள் சேர்ந்தோ வழிபட்டு வருவனவாகும். சில வேட்களில் ஒரே தெய்வம் வெவ்வேறு சாதியரால் ஒரே ஊரில் வெவ்வேறு இடங்களில் வழிபடப்படுவதும் உண்டு. ஒரு தெய்வத்திற்கு ஒரே ஊரில் ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட பல பீடங்களில் காணப்படுவதற்கு இதுவே காரணம். சிறு தெய்வங்கள் பலவற்றிற்கு பல்வேறு ஊர்களில் பல்வேறு வழிபாட்டிடங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன ஓர் ஊரிலிருந்து மற்றொரு ஊருக்கு குடி பெயர்ந்து செல்பவர்கள் தாம் வழிபட்டு வந்த தெய்வத்தை தம்மோடு கொண்டு செல்லும் வழக்கம் உள்ளது. மக்கள் வணிகம் செய்வதற்காகவும் பருவ கால தொழில் புரிவதற்காகவும் உறவினரின் சடங்குகளில் பங்கேற்கவும் பல்வேறு ஊர்களுக்குச் சென்று தம் ஊர் திரும்பிய பின்னர் ஏதேனும் துன்ப துயரங்கள் கொள்ளை நோய்கள் ஏற்பட்டால் அவற்றிற்கு காரணம் 'தெய்வ கோளாறு' என்று சொல்வதும் மரபாக காணப்படுகிறது குடும்பத்துள் ஒருவருக்கு நோய் அல்லது விபத்து ஏற்பட அதன் பின்னர் அக்குடும்பத்தார் ஒருவருக்கு குறிப்பிட்ட தெய்வம் கனவில் தோன்றி தனக்கு பீடம் அமைத்து கொடை கொடுத்து வழிபாடு செய்து வில்லுப்பாட்டு நிகழ்ச்சிகளையும் ஏற்பாடு செய்யுமாறு கட்டளை இட்டமையால் அவ்வாறு செய்வதுண்டு. ஒரே தெய்வம் கூட இந்த மூன்று காரணங்களின் அடிப்படையில் வெவ்வேறு ஊர்களில் பீடம் அமைக்கப்பட்டு வழிபடலாம்.

நாட்டார் வழிபாடு

நாட்டார் தெய்வ வழிபாடு குறித்த ஆய்வுகள் 20ஆம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்திலேயே வந்து விட்டன. முற்பட்ட காலத்திய வழிபாடு, தொல்பழம் வழிபாடு, பண்டைய வழிபாடு ஆகியன நிலை நாட்ட பட்டு வரையறுக்கப்பட்டுள்ளன நாட்டார் தெய்வ வழிபாட்டை தமிழ் கலைக்களஞ்சியம் 'கிராம தேவதை வழிபாடு' என்று கூறுகிறது. சங்க கால மக்கள் வழிபட்ட

நாட்டார் தெய்வங்களில் சுடலைமாடனும், அங்காளம்மனும் முக்கியமானவை. அங்காளம்மன் பாம்பை வசப்படுத்துபவன் சுடலைமாடன் சுடுகாட்டில் வசிக்கும் தெய்வம். நாட்டார் தெய்வங்களுக்கு பூஜை செய்பவர்கள் அத்தேவன் சார்ந்த சாதியினராகவோ அல்லது பிராமணர் அல்லாத வேறு சாதியினராகவோ இருப்பர். நாட்டார் தெய்வம் பரவுதல் தன்மையுடையது நாட்டார் வழக்காறு போன்று இது பரவுகிறது. ஒரு ஊரை சார்ந்தவர்கள் அந்த ஊரை விட்டு குடி பெயரும் போது அந்த ஊர் தெய்வமும் அவர்களுடன் குடி பெயர்ந்து விடும். மேலும் தெய்வம் ஒருவரின் கனவில் தோன்றி தான் கோயில் கொண்ட இடத்தை அடையாளம் காட்டி தனக்கு கோயில் கட்ட கட்டளையிடும். அப்போது கனவு கண்டவர் அடுத்த ஊர் தெய்வத்தை தன் ஊருக்கு அழைத்து வர பிடி மண் எடுத்து வந்து தன் ஊரில் கோயில் கட்டுவார். நாட்டார் தெய்வங்கள் வழிபடுபவருக்கு நன்மையை மட்டும் செய்வன அல்ல, அவை தீமையையும் கொடுக்கும். நாட்டார் தெய்வங்களில் பெரும்பாலும் பெண் தெய்வங்களே செல்வாக்கு பெற்றவை ஆண் தெய்வங்களில் குறிப்பிட்ட தெய்வங்களைத் தவிர பிற தெய்வங்கள் துணை தெய்வங்களாகவே உள்ளன.

நாட்டார் தெய்வங்களின் தோற்றம்

நாட்டார் தெய்வங்களின் தோற்றம் அல்லது உருவாக்கம் மூன்று நிலைகளாக உள்ளது.

- கயிலை மலையில் தேவர்கள் செய்த வேள்வியில் பிறந்து சிவனிடம் வரம் பெற்று நாட்டார் தெய்வங்கள் ஆதல்.
- வேள்வியல் அல்லாமல் தெய்வத்தன்மையுடன் கூடிய பிற வழிகளில் பிறந்து சிவனிடம் வரங்கள் பெற்று நாட்டார் தெய்வங்கள் ஆதல்.
- அகால மரணம் அடைந்த ஆண்களும், பெண்களும் கயிலை மலைக்குச் சென்று சிவனிடம் வரங்கள் பெற்று நாட்டார் தெய்வங்கள் ஆதல்.

இந்த மூன்று தெய்வங்களும் கயிலை மலையில் அனுமதி பெற்ற பிறகு தெய்வ நிலையை அடைய முடியும் கயிலை மலையில் வேள்வி நடத்த சிவன் ஆணையிட்டதற்கு தனித்த காரணங்கள் எவையும் கூறப்படவில்லை. சிவன் புதிய தெய்வங்களை படைக்க விரும்பி தேவர்களிடம் ஆணையிட்டதை மட்டும் குறிப்பிடுகின்றன. குருசாமி என்ற தெய்வத்தின் தோற்ற நிகழ்ச்சியில் தேவர்களும் முனிவர்களும் தங்களுக்கு புதிய குருவை பெற வேண்டும் என வேள்வி செய்ததை இவை சுட்டுகின்றன. (குருசாமி கதை, 1976., பக்கம். 34)

நாட்டார் தெய்வங்களை உருவாக்கும் கயிலை வேள்வி குறித்த செய்திகள் வில்லிசை பாடல்களில் விளக்கமாக வருகின்றன தேவர்கள் வேள்விக்குரிய இடத்தை தேர்ந்தெடுத்தல், வேள்வி குழியின் நீல அகல ஆழங்களை தேர்ந்து வெட்டுதல், வேள்வி குழியில் இடும் மரங்களைத் தெரிதல், வேண்டாத மரங்களை விலக்கி வெட்டி அடுக்குதல் வேள்வி தீயில் பிறப்பிக்க வேண்டிய உருவை கருப்பு பிடித்து எறிதல் ஆகியன இப்பாடல்களில் ஒரே

போக்கில் வருணிக்கின்றன (முத்தாரம்மன் விற்கதை, 1978., பக்கம் 11 குருசாமி கதை பக்கம் ஐந்திலிருந்து பத்து)

நாட்டார் தெய்வங்கள் வேள்வியில் முழு உருவத்தோடு பிறக்காது கடுகு போன்று சிறு உருவமாக பிறந்து பின் முழு உருவமாக வளர்வதாக இப்பாடல்கள் காட்டுகின்றன. (குருசாமி கதை பக்கம் 10, 12)

இங்கு குறிப்பிடப்படும். “மனிதர்கள் தங்கள் தாய்மார்களின் கருப்பையில் 10 மாதங்களாக பெறும் வளர்ச்சியை ஒத்துள்ளது.” (தோட்டுக்காரி அம்மன் கதை, 1981., பக்கம்- 20-21, மார்த்தாண்டன் தவசு, 1977., பக். 6) எனவே, வேள்வியில் பிறக்கும் நாட்டார் தெய்வங்களின் பண்புகள் பெருநெறியுடன் காட்டப்பட்டாலும் அவற்றின் வருணனை மனித தோற்றத்தின் நிலையை ஒட்டியே அமைந்துள்ளது என கூற முடியும். கயிலை மலையில் பிறக்காமல் பிற காரணங்களால் பிறக்கும் நாட்டார் தெய்வங்களை சிவன் சக்தி தொடர்பால் பிறப்பவை, தேவர் அரக்கர் தொடர்பால் பிறப்பவை என இரண்டு பிரிவில் அடக்கலாம். தேவர்களின் முயற்சியாலும் சிவனின் உதவியாலும் பிறந்த காலசாமி சிவனின் நெற்றிக்கண்ணிலிருந்து சிதறிய நெருப்புத் துகளில் இருந்து பிறந்த பலவேசக்காரன் பார்வதியின் வியர்வையில் பிறந்த பிரம்மசக்தி ஆகிய தெய்வங்களை சிவன் சக்தி தொடர்பால் பிறந்ததற்கு உதாரணமாக கொள்ளலாம். தாருகன் கொப்பளித்த குருதியில் பிறந்த வண்டி மலையன், வண்டி மலச்சி சக்தி முனிவர் பிறப்பித்த பரல்களை விழுங்கியதால் பிறந்த முப்புராதியர், முத்தாரம்மனை நீராட்ட சித்திரவள்ளியர் கொண்டு வந்த நீரில் பிறந்த முத்து தம்பி, முத்துக்குமரன், சந்தனவால் குமரன் (முத்தாரம்மன் விற்கதை, பக்கம் 48, 7, 8) ஆகிய நாட்டார் தெய்வங்கள் தேவர்-அரக்கர் தொடர்பால் பிறந்தனர் என்று அறியலாம். இது போன்ற அறிய தகவல்கள் நாட்டார் தெய்வ வழிபாட்டில் காணக்கிடைக்கிறது.

முடிவுரை

தமிழகம் எங்கும் வாழும் மக்கள் ஒரே பண்பாட்டை சார்ந்தோர் அல்லர். ஒரு மொழி பேசினாலும் ஒரே தன்மையினர் அல்லர். சாதியாலும் பல்வேறு உட்குழுக்களாலும் வேறுபட்டோர். ஒரு குழுவை சார்ந்தோர் ஒரே ஒரு தெய்வத்தை மட்டும் வழிபடுவோரும் அல்ல. ஒரு தெய்வம் தமிழகம் எங்கும் ஒரே மாதிரியாக வழிபடப்படுவதும் இல்லை. சில தெய்வங்கள் சில இடங்களில் சிறப்பாக வழிபடப்படும் கூடலை மாடனும், இசக்கி அம்மனும் தென் மாவட்டங்களில் வழிபடப்படுவன. அய்யனாரும் கருப்பண்ணசாமியும் மதுரை மாவட்டங்களில் சிறப்பிடம் பெறுவன. திரௌபதி, அங்காள பரமேஸ்வரி, கூத்தாண்டவர் தமிழகத்தின் வட மாவட்டங்களில் பெரிதும் போற்றப்படுவன. பெரும் பாரம்பரிய மரபை நோக்கிச் செல்லும் மாரியம்மன் போன்ற தெய்வங்களுக்கு திருவிழா நடைபெறும் சில தெய்வங்களுக்கு தேர் திருவிழா நடைபெறும். மாரியம்மனுக்கு தீமிதி விழா நடைபெறும் திருவிழாக்களில் மாவிளக்கு

போடல், செடல் குத்தி கொள்ளல், தீ மிதித்தல், பாடை கட்டி இழுத்தல், வேம்பாடை தரித்தல் போன்ற வேண்டுகோள்கள் நிறைவேற்றப்படும் நாட்டுப்புற மக்களின் வாழ்வில் ஏற்படும் இன்ப துன்பங்களுக்கும் நோய் நொடிக்கும் நாட்டுப்புற தெய்வங்களையே தஞ்சமடைகின்றனர். படையல்களும் டலியும் இட்டு தங்கள் வேண்டுகோள்களை நிறைவேற்றிக் கொள்கின்றனர் நாட்டுப்புற தெய்வ வழிபாட்டை நன்கு ஆராயும் போது தொன்மை மதத்தை பற்றி (Primitive Religion) நன்கு அறிந்து கொள்ளலாம்.

குறிப்புகள்

- [1] லூர்து, தே. நாட்டார் வழக்காற்றியல் சில அடிப்படைகள். முதல் பதிப்பு 1997. நாட்டார் வழக்காற்றியல் ஆய்வு மையம் தூய சவேரியார் கல்லூரி (தன்னாட்சி) பாளையங்கோட்டை- 627002.
- [2] லூர்து, தே. நாட்டார் வழக்காற்றியல் சில அடிப்படைகள். ஐந்தாம் பதிப்பு 2016. நாட்டார் வழக்காற்றியல் ஆய்வு மையம் தூய சவேரியார் கல்லூரி (தன்னாட்சி) பாளையங்கோட்டை- 627002.
- [3] பேராசிரியர் கருப்பசாமி, நீ. வா. தாராபுரம் நாட்டுப்புற தெய்வங்கள். காவியா வெளியீடு, சென்னை-600024.
- [4] சக்திவேல், சு. நாட்டுப்புற இயல் ஆய்வு. மாணிக்கவாசகர் பதிப்பகம், பாரிமுனை சென்னை-108.
- [5] பெருமாள், அ. கா. தெய்வங்கள் முளைக்கும் நிலம். தமிழினி பதிப்பகம், சென்னை-14, 2003.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் [Creative Commons Attribution 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.